

O BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL: PERCEPÇÕES E PRÁTICAS DOCENTES EM UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ARAQUARI (SC)

Play in Early Childhood Education: Teachers' Perceptions and Practices in an Early Childhood Education Center of the Municipal Network of Araquari (SC)

Thays D' Espíndula Maciel¹
Katia Regina Cardoso da Silva²

RESUMO

Este artigo analisa as percepções e práticas das professoras sobre o brincar na Educação Infantil em um Centro de Educação Infantil da rede municipal de Araquari (SC). O objetivo central consiste em compreender como o brincar é concebido, planejado e operacionalizado no cotidiano institucional, identificando de que forma as percepções docentes se materializam nas práticas pedagógicas. A pesquisa adota abordagem qualitativa, fundamentada em entrevistas semiestruturadas e observação do cotidiano escolar. O referencial teórico articula contribuições de Vygotsky, Piaget, Winnicott, Brougère, Kishimoto, Barbosa, Sarmento e Tardif, entre outros. Os resultados evidenciam que as professoras reconhecem o brincar como dimensão importante da infância, mas sua efetivação como prática pedagógica intencional ainda enfrenta desafios relacionados à organização da rotina, às condições institucionais e à formação docente. Conclui-se que a valorização do brincar depende de concepções pedagógicas consistentes, de condições materiais adequadas e de processos formativos que fortaleçam a compreensão do lúdico como eixo estruturante da Educação Infantil.

Palavras-chave: Educação Infantil; Brincar; Práticas Docentes; Ludicidade; Percepções Pedagógicas.

ABSTRACT

This article analyzes teachers' perceptions and practices regarding play in Early Childhood Education at a municipal Early Childhood Education Center in Araquari (SC). The main objective is to understand how play is conceived, planned and operationalized in the institutional daily routine, identifying how teachers' perceptions materialize in their pedagogical practices. The research adopts a qualitative approach, based on semi-structured interviews and observation of the school routine. The theoretical framework articulates contributions from Vygotsky, Piaget, Winnicott, Brougère, Kishimoto, Barbosa, Sarmento, and Tardif, among others. The results show that teachers recognize play as an important dimension of childhood, but its realization as an intentional pedagogical practice still faces challenges related to routine organization, institutional conditions, and teacher training. It is concluded that the valorization of play depends on consistent pedagogical conceptions, adequate material conditions, and formative processes that strengthen the understanding of play as a structuring axis of Early Childhood Education.

Key-words: Early Childhood Education; Play; Teaching Practices; Playfulness; Pedagogical Perceptions.

1 INTRODUÇÃO

A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade promover o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, cognitivo, social, emocional e cultural. No ordenamento jurídico brasileiro, essa concepção está assegurada pela Lei nº 9.394/1996 (Lei de

¹ Mestranda, UNISAL, thaaysespindula@gmail.com

² Doutora, UNISAL, katiacardoso_silva@hotmail.com, <http://lattes.cnpq.br/3974071960274999>, <https://orcid.org/0009-0008-1369-161X>

Diretrizes e Bases da Educação Nacional), que reconhece a Educação Infantil como direito da criança e dever do Estado.

Nesse contexto, o brincar assume papel central no processo educativo da infância. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) estabelece o brincar como um dos eixos estruturantes da Educação Infantil, ao lado das interações, reconhecendo-o como forma privilegiada de expressão, aprendizagem e produção de sentidos pelas crianças (Brasil, 2017). De acordo com esse documento normativo, é por meio das experiências lúdicas que as crianças exploram o mundo, constroem conhecimentos, desenvolvem a linguagem, exercitam a imaginação e aprendem a conviver com o outro.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) reforçam essa perspectiva ao compreender o brincar como direito inalienável da criança e como prática pedagógica que deve estar integrada ao planejamento escolar (Brasil, 2009). Nessas diretrizes, o brincar não é concebido como atividade acessória ou meramente recreativa, mas como elemento constitutivo da ação educativa.

Apesar desse respaldo legal e curricular, a efetivação do brincar no cotidiano das instituições de Educação Infantil nem sempre ocorre de forma sistemática. Em muitos contextos escolares, o brincar permanece restrito a momentos específicos da rotina, dissociado do planejamento pedagógico e dos objetivos educativos, o que limita seu potencial formativo. Tal situação evidencia uma tensão entre as orientações normativas que valorizam o brincar e as práticas pedagógicas concretas desenvolvidas no interior das escolas.

A presente pesquisa insere-se nessa discussão ao investigar o brincar na Educação Infantil a partir de um recorte específico: um Centro de Educação Infantil da rede municipal de Araquari, no estado de Santa Catarina. O objetivo central consiste em analisar as percepções e as práticas docentes relacionadas ao brincar, identificando de que maneira essas práticas são integradas ao planejamento pedagógico.

2 METODOLOGIA / MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa adota abordagem qualitativa, que busca compreender os significados atribuídos pelos sujeitos às suas experiências, sem a pretensão de generalização estatística, mas com o propósito de aprofundar a reflexão sobre o tema (Minayo, 2001). Essa escolha se justifica pela natureza do

objeto de investigação: as percepções e práticas docentes sobre o brincar, que envolvem dimensões subjetivas, relacionais e situadas que não podem ser capturadas por instrumentos quantitativos.

O campo empírico da pesquisa é um Centro de Educação Infantil (CEI) da rede municipal de Araquari (SC), município localizado na região norte de Santa Catarina. A escolha desse contexto decorre da necessidade de analisar o tema a partir da realidade concreta da prática docente, considerando as condições organizacionais, pedagógicas e institucionais que caracterizam o cotidiano escolar.

Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram a entrevista semiestruturada e a observação participante. As entrevistas foram realizadas com as professoras que atuam nas turmas de Pré I da instituição, buscando identificar suas concepções e práticas relacionadas ao brincar. A observação do cotidiano escolar permitiu verificar como o brincar se expressa nas rotinas, nos espaços e nas interações pedagógicas.

A análise dos dados foi realizada por meio da análise de conteúdo, conforme proposta por Bardin (2011), que permite a sistematização e interpretação das informações a partir de categorias temáticas. As categorias foram construídas em diálogo com o referencial teórico e com os dados empíricos, em um movimento de aproximação sucessiva entre teoria e prática.

3 RESULTADOS

Os resultados da pesquisa foram organizados em quatro eixos temáticos, construídos a partir da análise das entrevistas semiestruturadas realizadas com as professoras e das observações do cotidiano do Centro de Educação Infantil da rede municipal de Araquari (SC): (a) concepções docentes sobre o brincar; (b) organização do brincar no planejamento pedagógico e na rotina; (c) práticas pedagógicas relacionadas ao brincar; e (d) desafios e possibilidades apontados pelas professoras para a efetivação do brincar na Educação Infantil.

3.1 Concepções docentes sobre o brincar

As entrevistas revelaram que as professoras participantes da pesquisa reconhecem o brincar como dimensão constitutiva da infância e como prática relevante no contexto da Educação Infantil. De modo geral, o brincar foi associado ao desenvolvimento integral da criança, com ênfase em aspectos cognitivos, sociais e emocionais. Termos como "aprendizagem", "socialização", "criatividade" e "expressão" apareceram com frequência nas falas das professoras ao caracterizarem o brincar.

No entanto, a análise mais aprofundada das concepções revelou ambiguidades importantes. Em algumas situações, o brincar foi descrito como atividade complementar às tarefas pedagógicas formais, associado a momentos de descanso, recreação ou recompensa. Essa compreensão, ainda que coexista com uma valorização discursiva do lúdico, evidencia uma concepção instrumental do brincar, que o subordina a finalidades externas e o dissocia de sua dimensão cultural e expressiva. Tal percepção está em tensão com os fundamentos teóricos e normativos que orientam a Educação Infantil, os quais reconhecem o brincar como eixo estruturante das práticas pedagógicas (Brasil, 2017; Kishimoto, 2011).

Identificou-se também uma distinção, nas falas das professoras, entre "brincar livre" e "brincar dirigido". O brincar livre foi compreendido como aquele em que as crianças escolhem e organizam suas próprias experiências, enquanto o brincar dirigido corresponde às atividades lúdicas planejadas e conduzidas pelo professor com objetivos pedagógicos definidos. As professoras demonstraram maior segurança e intencionalidade pedagógica em relação ao brincar dirigido, ao passo que o brincar livre foi frequentemente associado à ausência de intervenção docente e, em alguns casos, à ausência de objetivos educativos claros. Essa dicotomia reflete uma compreensão ainda parcial do papel do professor na mediação das experiências lúdicas, que, conforme Brougère (2005) e Friedmann (2015), não se resume à condução direta das atividades, mas envolve a criação intencional de condições que favoreçam a iniciativa, a exploração e a expressão das crianças.

3.2 Organização do brincar no planejamento pedagógico e na rotina

A análise dos planejamentos pedagógicos e das observações do cotidiano revelou que o brincar está presente na organização da rotina, mas sua inserção ocorre de forma desigual e, muitas vezes, fragmentada. Os momentos destinados ao brincar concentram-se principalmente nos períodos de chegada, no intervalo e no final do turno, configurando-se como espaços intersticiais da rotina, situados entre as atividades consideradas centrais do ponto de vista pedagógico.

O brincar planejado aparece nos registros das professoras predominantemente sob a forma de jogos e atividades lúdicas com objetivos de aprendizagem predefinidos, como o desenvolvimento da coordenação motora, da linguagem oral ou do raciocínio lógico. Embora essas propostas demonstrem intencionalidade pedagógica, elas revelam uma tendência a instrumentalizar o brincar, reduzindo-o a um meio para a aquisição de conteúdos ou habilidades específicas, em detrimento de seu valor intrínseco como prática cultural e expressiva da infância (Sarmiento, 2005; Corsaro, 2002).

As observações evidenciaram que os tempos destinados ao brincar livre são, com frequência, mais curtos do que os destinados às atividades dirigidas. Além disso, os momentos de brincar livre são recorrentemente interrompidos por demandas da rotina institucional, como horários de alimentação, higiene e atividades coletivas. Essa fragmentação compromete a continuidade das experiências lúdicas e limita as possibilidades de construção de sentidos pelas crianças, conforme aponta Barbosa (2013) ao discutir o papel do tempo pedagógico na Educação Infantil.

3.3 Práticas pedagógicas relacionadas ao brincar

As práticas pedagógicas observadas no cotidiano do CEI investigado revelaram um repertório diversificado de propostas lúdicas, que incluem jogos de construção, brincadeiras de faz de conta, jogos de regras, atividades com materiais não estruturados e brincadeiras ao ar livre. Essa diversidade indica que as professoras reconhecem a pluralidade das manifestações lúdicas e buscam oferecer experiências variadas às crianças.

No entanto, a observação também evidenciou assimetrias na distribuição dessas práticas. As brincadeiras de faz de conta e os jogos de construção, que favorecem a imaginação, a narrativa e a expressão simbólica, ocorrem com menor frequência e em tempos mais restritos do que as atividades lúdicas dirigidas. Essa assimetria pode estar relacionada à percepção das professoras de que as brincadeiras abertas são mais difíceis de acompanhar e avaliar do ponto de vista pedagógico, o que reforça a tendência de privilegiar atividades com resultados mais visíveis e controláveis.

A mediação docente durante as brincadeiras apresentou variações significativas entre as professoras. Em alguns casos, observou-se uma postura de escuta ativa e intervenção sensível, na qual a professora acompanha as brincadeiras, oferece suporte quando solicitado e enriquece as situações lúdicas sem impor direcionamentos rígidos. Em outros momentos, identificou-se uma postura mais diretiva, com interrupções frequentes, redirecionamentos e substituição das escolhas das crianças por propostas predefinidas. Essa variação sugere que a mediação docente do brincar é influenciada tanto pelas concepções pedagógicas das professoras quanto pelas condições concretas do cotidiano escolar, como o número de crianças na turma e as demandas simultâneas da rotina institucional.

A organização dos espaços e materiais revelou-se como aspecto relevante das práticas pedagógicas relacionadas ao brincar. As salas de aula apresentaram, em geral, disposição tradicional, com mesas e cadeiras fixas, o que limita as possibilidades de reorganização do ambiente pelas crianças de acordo com as necessidades das brincadeiras. Os materiais lúdicos estão disponíveis, mas nem sempre acessíveis de forma autônoma pelas crianças, sendo frequentemente distribuídos pelas

professoras em momentos específicos. Essa organização reflete concepções sobre a gestão do espaço e dos materiais que ainda não incorporam plenamente a perspectiva de um ambiente educativo que favoreça a iniciativa e a autonomia infantil (Friedmann, 2015).

3.4 Desafios e possibilidades apontados pelas professoras

Quando questionadas sobre os desafios para a efetivação do brincar na Educação Infantil, as professoras identificaram um conjunto amplo de fatores que limitam as experiências lúdicas no cotidiano escolar. Entre os mais recorrentes, destacam-se: o número elevado de crianças por turma, que dificulta o acompanhamento individualizado durante as brincadeiras; a insuficiência de materiais lúdicos diversificados; as limitações da infraestrutura física, especialmente a ausência de espaços externos adequados e cobertos; e as expectativas de famílias que demandam resultados visíveis de aprendizagem formal já na Educação Infantil.

As professoras também sinalizaram tensões relacionadas à pressão institucional por produtividade pedagógica, que se manifesta na valorização de atividades com produtos concretos — como folhas de exercícios, desenhos dirigidos e registros escritos — em detrimento de experiências lúdicas cujos processos e aprendizagens são menos imediatos e visíveis. Essa pressão, conforme analisam Kramer (2009) e Barbosa (2013), reflete a persistência de modelos escolarizantes na Educação Infantil, que subordinam as especificidades da infância às lógicas e expectativas do Ensino Fundamental.

A formação continuada foi apontada pelas professoras como uma necessidade importante para o fortalecimento das práticas relacionadas ao brincar. As participantes relataram que, embora reconheçam o valor do lúdico, sentem insegurança em relação à mediação do brincar livre e à articulação entre brincadeira e intencionalidade pedagógica. Essa insegurança evidencia lacunas formativas que, conforme Kishimoto (2011) e Tardif (2014), precisam ser enfrentadas tanto na formação inicial quanto na formação continuada dos professores da Educação Infantil.

Por outro lado, as professoras identificaram possibilidades concretas para a ampliação do brincar no cotidiano escolar, como a reorganização da rotina para ampliar os tempos destinados às experiências lúdicas, a diversificação dos materiais com o aproveitamento de recursos de baixo custo, a criação de espaços de brincar nas áreas externas da instituição e o desenvolvimento de projetos pedagógicos que integrem o brincar como eixo estruturante das propostas curriculares. Essas indicações revelam que as professoras possuem repertório reflexivo e capacidade propositiva, o que

reforça a importância de processos formativos e de gestão que potencializem essas iniciativas no âmbito institucional.

4 DISCUSSÃO

Os resultados da pesquisa permitem estabelecer um diálogo fértil com o referencial teórico que fundamenta esta investigação. A distância observada entre as concepções declaradas pelas professoras e as práticas efetivadas no cotidiano escolar evidencia o que Barbosa (2013) denomina tensão entre o currículo prescrito e o currículo vivido. Embora as professoras afirmem valorizar o brincar, sua materialização pedagógica ainda é atravessada por concepções que o subordinam a finalidades instrumentais ou o restringem a momentos específicos da rotina.

Essa tensão dialoga com as contribuições de Tardif (2014) sobre os saberes docentes. As percepções das professoras sobre o brincar são construídas a partir de trajetórias formativas, experiências profissionais e condições institucionais que nem sempre favorecem a compreensão do lúdico como eixo pedagógico central. A formação inicial e continuada emerge, nesse contexto, como elemento fundamental para a transformação das concepções e práticas docentes.

A perspectiva de Vygotsky (1999) contribui para a compreensão da mediação docente no brincar. O autor destaca que o desenvolvimento da criança ocorre nas interações sociais, cabendo ao adulto criar situações que favoreçam a aprendizagem. No contexto investigado, a mediação docente manifesta-se principalmente na organização dos espaços e na seleção dos materiais, mas apresenta limitações no que se refere à sustentação de experiências lúdicas mais abertas e autônomas.

A análise das condições institucionais revela que os desafios enfrentados pelas professoras não podem ser atribuídos exclusivamente a concepções pedagógicas individuais. Aspectos estruturais, como infraestrutura, número de crianças por turma e organização da rotina, exercem influência determinante sobre as possibilidades de efetivação do brincar (Barbosa, 2013). Essa compreensão evita leituras simplistas e reforça a necessidade de políticas institucionais que criem condições favoráveis ao brincar.

Os achados desta pesquisa alinham-se aos resultados de estudos similares desenvolvidos no contexto brasileiro, que identificam a persistência de práticas escolarizantes na Educação Infantil, mesmo em contextos nos quais o brincar é reconhecido formalmente como direito da criança (Kramer, 2009; Kishimoto, 2011). Essa persistência sugere que a transformação das práticas pedagógicas

requer processos formativos consistentes, apoio institucional e revisão das condições de trabalho docente.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa analisou as percepções e práticas docentes relacionadas ao brincar em um Centro de Educação Infantil da rede municipal de Araquari (SC), evidenciando a complexidade das relações entre concepções pedagógicas, condições institucionais e práticas cotidianas. Os resultados indicam que, embora as professoras reconheçam o valor do brincar para o desenvolvimento infantil, sua efetivação como prática pedagógica intencional ainda enfrenta desafios significativos, relacionados à formação docente, à organização da rotina e às condições materiais da instituição.

Conclui-se que a valorização do brincar na Educação Infantil requer o desenvolvimento de processos formativos que aprofundem a compreensão do lúdico como eixo estruturante do currículo, o fortalecimento de políticas institucionais que garantam tempos, espaços e materiais adequados, e a construção de uma cultura pedagógica que reconheça a criança como sujeito de direitos e o brincar como forma legítima de aprendizagem e expressão cultural.

REFERÊNCIAS

- Ariès, P. **História social da criança e da família**. 2ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 1986.
- Barbosa, M. C. S. **Práticas cotidianas na educação infantil**: bases para a reflexão sobre as orientações curriculares. Brasília: MEC/SEB, 2013.
- Bardin, L. **Análise de Conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.
- Brasil. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, 1996.
- Brasil. **Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil**. Brasília: Ministério da Educação, 2009.
- Brasil. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: Ministério da Educação, 2017.
- Brougère, G. **Brinquedo e cultura**. São Paulo: Cortez, 2005.
- Corsaro, W. A. **Sociologia da infância**. Porto Alegre: Artmed, 2002.
- Friedmann, A. **O brincar na educação infantil**: observação, adequação e intervenção. São Paulo: Moderna, 2015.

Kishimoto, T. M. **Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação**. 14ª ed. São Paulo: Cortez, 2011.

Kramer, S. **A infância e sua singularidade**. São Paulo: Moderna, 2009.

Minayo, M. C. S. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 8ª ed. São Paulo: Hucitec, 2001.

Piaget, J. **A formação do símbolo na criança: imitação, jogo e sonho, imagem e representação**. Rio de Janeiro: Zahar, 1971.

Sarmiento, M. J. Gerações e alteridade: interrogações a partir da sociologia da infância. **Educação & Sociedade**, Campinas, v. 26, n. 91, p. 361-378, ago. 2005. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/es/a/3PLsn8PhMzxZJzvdDC3gdKz>. Acessado em: Maio. 2026.

Tardif, M. **Saberes docentes e formação profissional**. 17ª ed. Petrópolis: Vozes, 2014.

Vygotsky, L. S. **A formação social da mente**. 6ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

Winnicott, D. W. **O brincar e a realidade**. Rio de Janeiro: Imago, 1979